

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ВНЕСЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПОЧВЕ

Газиев М.А

Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935354>

Плодородие почвы определяется биологическими факторами, из которых наибольшее значение имеет деятельность микроорганизмов. Разложение органических остатков, превращение различных минеральных веществ, образование гуминовых веществ, круговорот в почве соединений азота, синтез и выделение в почву разнообразных продуктов метаболизма микроорганизмами создают условия для роста растений и придают почве свойства плодородия.

Решение вопросов земледелия без учета деятельности почвенных микроорганизмов в настоящее время совершенно невозможно. Однако закономерности развития микроорганизмов в почве изучены пока недостаточно. После выявления значения деятельности микроорганизмов для плодородия почвы стали широко испытывать возможность воздействия на урожай культурных растений различных препаратов бактерий или так называемых бактериальных удобрений. Применение таких препаратов во многих случаях действительно дало значительное повышение урожаев, но не всегда и не повсюду. Оказывается, что развитие в почве микроорганизмов зависит от различных условий, точнее от комплекса многочисленных факторов.

Из различных факторов влияния наиболее известны: почвенная структура, порозность, аэрация, содержание питательных и токсических веществ, реакция, поглотительная способность, температура, радиоактивность и электромагнитические явления, например, воздействие солнечной активности. Общее известно, что при явно неподходящих свойствах самой почвы микроорганизмы не могут хорошо развиваться. Менее разработаны вопросы влияния метеорологических и климатических факторов, в частности, сезонности развития почвенных микроорганизмов.

Проведенные нами в течение многих лет исследования показали, что в условиях умеренной климатической зоны большинства видов почвенных микроорганизмов зимой не только не вымирает, но продолжает активно размножаться и что чаще всего их количество оказывается максимальным именно в зимнее время.

Анализ проведенных из почв наиболее равномерных полевых участков и специально для этого построенных биометров, где почвы при закладке опытов были просеяны через сито и тщательно перемешаны. Оказывается, что при распределении благоприятных для развития почвенных микроорганизмов факторов может быть место несовпадения: при наличии одного благоприятного фактора другой такой фактор может быть в минимуме. В таком случае приходится учитывать, какой из таких в известной мере антагонистических факторов имеет наибольшее значение для развития микроорганизмов.

Противоположные значения имели влажность и температура почвы, причем численность бактерий совпадала с влажностью и имела обратную корреляцию с температурой почвы. Однако математический дисперсионный анализ полученных данных показал, что, хотя динамика влажности почвы хорошо совпадает с динамикой общего количества бактерий, тем не менее ни влажность, ни температура почвы не являются основными факторами влияния для размножения бактерий, таким основным фактором является содержание в почве веществ, пригодных для питания микроорганизмов.

Вышеобозначенные опыт подтверждает, что внесение в почву питательных веществ, в частности, органики не только при высоких, но и при относительно низких температурах вызывает сначала бурное размножение и деятельность микроорганизмов, которое продолжается до тех пор, пока внесенные вещества будут полностью использованы. Низкие температуры, от 0 до -7, в зависимости от различий в видовом и групповом составе почвенных микроорганизмов, не приостанавливают, а только замедляют как размножение, так и все жизненные процессы почвенных микроорганизмов. Замедляется не только размножение, но и вымирание их, вследствие чего продолжительность индивидуального существования их поколений удлиняется. В замедленном темпе протекает и их биохимическая деятельность. Тем не менее в течение четырех-пяти зимних месяцев они успевают в основном разлагать попавшие в почву органические вещества, притом не только попавшие в природные почвы осенью остатки растений, но также и внесенные поздно осенью или зимой органические удобрения.

Имеется много данных о том, что внесение в почву органических удобрений в первое время вызывает в ней бурное размножение и деятельность микроорганизмов, причем они поглощают питательные вещества, особенно азотистые соединения, и фиксируют их в своих клетках. Тем самым эти вещества станут временно недоступными высшим растениям, а также и вымыванию, и денитрификации. Через некоторое время поглотившие питательные вещества микроорганизмы вымирают, эти вещества освобождаются и делаются опять доступными растениям. В виду этого важно, чтобы время освобождения питательных веществ микроорганизмы совпадало с периодом развития полевых культур. В соответствии с этим в свое время В.Р. Вильямсом было выдвинуто требование применения навоза только вполне перепревшего, чтобы избежать поглощения питательных веществ микроорганизмами. Однако при перепревании удобрительная ценность навоза значительно снижается, имеют место большие потери органического вещества и азота. Поэтому желательно, чтобы процесс перепревания навоза протекал в самой почве, а не где-нибудь вне почвы. Необходимо только заботиться о том, чтобы бурное размножение микроорганизмов после внесения удобрения не совпадало с развитием культурных растений. В этом и заключается основная причина лучшего влияния внесения навоза осенью по сравнению с другими сроками внесения под яровые и пропашные культуры. Под озимые культуры свежий навоз вносят уже летом и здесь не приходится опасаться временной фиксации соединений азота в клетках микроорганизмов, поскольку в течение последующих сезонов эти соединения успеют освободиться. В заключение, можно отметить, что по данным наших экспериментов, фактором, оказывающим наибольшее влияние на динамику микробиологических процессов в почве, является срок внесения в почву органических веществ. От того, в какое время года вносят в почву такие вещества, зависит время максимального размножения многих групп почвенных микроорганизмов, имеющих значение для повышения плодородия почвы. При внесении органического вещества в почву ранней осенью, когда температура почвы еще сравнительно высокая, усиленное размножение многих почвенных микроорганизмов наступает осенью, и их количество остается по сравнительно высокому уровню в течение всей зимы.

При внесении органического вещества в почву поздней осенью усиленное размножение основных групп почвенных бактерий наступает не осенью, а зимой, так как более низкие температуры замедляют начало размножения бактерий. В таком случае

разложение органического вещества и высокое содержание микроорганизмов может продолжаться весной, т.е. переходить на время начала развития культурных растений.

Пульт управления микробиологическими процессами в почве находится в руках земледельца. Действие его во многом определяет характер и интенсивность микробиологических процессов в почве, от которого в значительной мере зависит уровень эффективного плодородия почвы в определенный момент.

REFERENCES

1. Валиев В. Растительные остатки хлопчатника как удобрение. Хлопководство, 1987, №5
2. Дудкин В.М. Накопление и разложение растительных остатков полевых культур в почве. Агрохимия, 1980, №3
3. Егоров В.В. Некоторые вопросы повышения плодородия почв. Почвоведение, 1981, №10
4. Кононова М.М. Трансформации органического вещества почвы. Почвоведение, 1982, №3
5. Кулюкин З.Н. Использование соломы как органического удобрения. Сельское хозяйство за рубежом, 1989, №7
6. Рахно П.В. О пробах почвы для микробиологического анализа. Почвоведение, 1986, №9